

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license

Zukunftsbild Langsam – Landnutzungswandel und Böden

Version 1.2

Jörg Priess, Friedrich J. Bohn, Tina Heger

Wissenschaftliches Review: Lucie Chmelikova, Sebastian Wolfrum, Anonymus
Sprachliche Durchsicht und Satz: Lea Musiolek, Isabel Schmittknecht

Scientists For Future (S4F) ist ein überparteilicher und überinstitutioneller Zusammenschluss von Wissenschaftler:innen, die sich für eine nachhaltige Zukunft engagieren. Scientists for Future bringt als Graswurzelbewegung den aktuellen Stand der Wissenschaft in wissenschaftlich fundierter und verständlicher Form aktiv in die gesellschaftliche Debatte um Nachhaltigkeit und Zukunftssicherung ein. Mehr Informationen unter de.scientists4future.org.

Zitervorschlag:

Priess, J., Bohn, F. J., Heger, T. (2022) Landnutzungswandel und Böden – Version 1.2, Zukunftsbild Langsam, DOI 10.5281/zenodo.8276986

Die Ausgangslage

Zu Beginn der 2020er Jahre verbrauchten wir ständig neue Flächen für Verkehr und Siedlungen, und die Landwirtschaft war voller eintöniger Monokulturen. Unsere vielen Wälder dienten vor allem der Forstwirtschaft und hatten wenig Artenvielfalt (1). Mit unserer intensiven wirtschaftlichen Nutzung der Natur hatten wir massiv biologische Vielfalt verloren (2; 3; 4; 5) und starke Bodenerosionen verursacht (6; 7).

ERKLÄRUNG: In der Vergangenheit haben Grüne Revolution und Flurbereinigung bereits zu einem massiven Verlust von historischer Kulturlandschaft und biologischer Vielfalt geführt, sowie zu Bodendegradation durch Wind- und Wassererosion und einer Monotonisierung der Landschaft. Dies ist ein weltweites Muster der Umgestaltung von Landschaften (8; 9; 10).

ERKLÄRUNG: Die Nationale Akademie der Wissenschaften schreibt: „Die Ursachen für den Rückgang an Tier- und Pflanzenarten liegen in einem Zusammenspiel vieler Faktoren: die Zunahme von ertragreichen, aber artenarmen Ackerbaukulturen, die vorbeugende und oft flächendeckende Nutzung von Pflanzenschutzmitteln, intensive Düngung, die Erhöhung der Schlaggrößen, der Verlust von artenreichem Grünland und ein struktureller Wandel der Nutztierhaltung hin zu größeren Betrieben mit weniger Weidehaltung, der Verlust der Strukturvielfalt der Landschaft, aber auch der Verlust der Vernetzung von Schutzgebieten. Diese Ursachen sind im Wesentlichen bedingt durch die Intensivierung der Landnutzung und durch biologisch-technische Innovationen für die Erreichung von Produktionszielen“ (11, p.3).

Moore und Auwälder, welche ebenso wie der Wald Kohlenstoff speichern, waren stark reduziert und beschädigt (nur noch 5% der ursprünglichen Bedeckung (12)) und Nationalparks bedeckten lediglich 0,5% der Landfläche (13).

ERKLÄRUNG: Das Klimaschutzgesetz von 2021 schreibt für die Ökosysteme (Landwirtschaft, Forst, Moore etc.) in Deutschland eine CO₂-Senkenleistung von mindestens 25 Mio. Tonnen CO₂-Äquivalenten im Jahr 2030, 35 Mio. Tonnen im Jahr 2040 und 40 Mio. Tonnen im Jahr 2045 vor. Zwischen 2010 und 2019 lag die Senkenleistung im Mittel bei etwa 19 Mio. Tonnen CO₂-Äquivalenten (14).

Und wozu das alles? Ungefähr die Hälfte der landwirtschaftlichen Fläche erzeugte Tierfutter. Gleichzeitig lieferten uns tierische Nahrungsmittel nur einen vergleichsweise kleinen Anteil der Nährstoffe die wir brauchten (15). Fläche ist stets endlich, und wir mussten uns entscheiden wie wir sie nutzen wollten (Nahrungsmittelanbau, Rohstoffanbau, Infrastruktur etc.).

Das alles haben wir erkannt und trotzdem nur reagiert, wo wir nicht anders konnten. Das waren nur Tropfen auf den heißen Stein – das wussten wir auch.

2040 – Was wir erreicht haben

FACETTENVERWEIS: Produktion von Nahrung & nachwachs. Rohstoffen, Energieversorgung

Im Jahr 2040 bewirtschaften wir weiterhin unsere Agrarlandschaften großflächig mit Hochleistungspflanzen, um Nahrung, Bioenergie und Biorohstoffe zu produzieren. Deutschlandweit wuchsen die Betriebe und ihre Anbauflächen ungehindert weiter (16).

Als Konsequenz wurden Agrarlandschaften im ganzen Land immer mehr vereinheitlicht. Wir essen immer noch gerne Fleisch. Deswegen nutzen wir ungefähr die Hälfte der landwirtschaftlichen Flächen für die Produktion von Tierfutter, auch wenn tierische Nahrungsmittel nur einen vergleichsweise kleinen Anteil unserer Ernährung ausmachen.

ERKLÄRUNG: Im Jahr 2020 betrug der Anteil der Ackerfläche, welcher für Futterpflanzen für die 200 Mio. Schlachttiere in Deutschland genutzt wurde, etwa 60 %. Im Szenario „Langsam“ gehen wir davon aus dass der Anteil auf etwa 50 % gesunken ist. Allerdings können die heimischen Pflanzen nicht den Eiweißbedarf der Tiere decken. Daher importiert Deutschland ca 33 % des eiweißhaltigen Tierfutters. Die wichtigsten Lieferanten sind Brasilien, Argentinien und die USA (17).

FACETTENVERWEIS: Ernährung

Die Digitalisierung unterstützt unsere großflächige Form der Landwirtschaft und die Tierproduktion enorm, da wir Maschinen, Düngemittel und Pestizide effizienter einsetzen können und damit wirtschaftlich und kostenoptimiert produzieren. Trotzdem steigen im Supermarkt die Preise spürbar und schwanken stärker als noch vor 20 Jahren.

FACETTENVERWEIS: Klima und Atmosphäre

Ein Großteil der Menschen in Deutschland kann sich Nahrungsmittel aber weiter ohne Einschränkungen leisten. Die zunehmende Trockenheit stellt unsere Landwirtschaft jedoch vor einige Probleme, insbesondere in den Trockenphasen im Frühjahr.

WEITERFÜHRENDE MEDIEN: Trockenheit in Deutschland – Fragen und Antworten
www.umweltbundesamt.de

So werden immer mehr und größere landwirtschaftliche Flächen inzwischen bewässert. Die daraus entstehenden Wassernutzungskonflikte nehmen wir bis heute in Kauf. In manchen Regionen im Nordosten musste die Landwirtschaft wegen des Wassermangels praktisch aufgegeben werden – was natürlich eine sehr unbefriedigende Situation für die betroffenen Landwirt:innen darstellt.

Dass Biodiversität überlebenswichtig für stabile Ökosysteme ist, war seit Langem bekannt.

ERKLÄRUNG: Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen reinigen Wasser und Luft und sorgen dafür, dass Böden auch ohne enormen Düngereinsatz fruchtbar bleiben [p.19](18).

FACETTENVERWEIS: Vielfalt des Lebens

Doch Biodiversität effektiv zu fördern oder zu stärken erschien uns bislang zu kostenintensiv.

Vor einigen Jahren wurde Biolandbau zwar staatlich und von der EU gefördert, die Förderung dafür reichte aber leider nicht aus, um artenreiche landwirtschaftliche Flächen zu erhalten (19). Der Grund dafür war, dass Finanzmittel für Agrarförderungen gekürzt werden mussten, da in Folge des Klimawandels in großem Umfang Mittel für Hilfsfonds und Wiederaufbau benötigt wurden und zumindest teilweise auch dem Biodiversitätsschutz zu Gute kamen.

ERKLÄRUNG: Das „Business as usual“-Szenario in Lomba et al. (20) sagt voraus, dass Biodiversitätsschutz in Zukunft mit erheblichen Kosten verbunden sein wird, wenn nicht innovative Wege gefunden werden, wie artenreiches Agrarland nachhaltig und auch sozialverträglich weiter bewirtschaftet werden kann.

WEITERFÜHRENDE MEDIEN: Sinn und Unsinn von Blühstreifen
nabu-gifhorn.jimdo.com

Immerhin finden sich am Rand von Feldern heute vermehrt sehr ansprechende Blühstreifen, also Bereiche auf denen Blumen wachsen können und die Nahrung und Lebensraum für Insekten bieten. Diese Idee wird bereits seit Jahrzehnten von der EU gefördert, dennoch reichen die Blühstreifen nicht aus, damit sich die Insektenbestände erholen.

Diese sind weiterhin von unserem zwar effizienten, aber doch sehr umfangreichen Pestizideinsatz beeinträchtigt, der andererseits unsere hohen Ernteerträge gewährleistet (9).

FACETTENVERWEIS: Produktion von Nahrung & nachwachs. Rohstoffen

Der deutsche Wald dient weiterhin vor allem der Holznutzung, wenngleich die früher wirtschaftlich so ergiebigen Fichtenwäldern in großem Umfang gefällt werden mussten, da sie besonders von Trockenheit und Schädlingsbefall betroffen waren (21).

Wir pflanzten in großem Umfang neuen Wald: Als Beitrag gegen den Klimawandel – wie viele andere Länder weltweit zuvor.

ERKLÄRUNG: Mit der sogenannte Bonn-Challenge (www.bonnchallenge.org) haben sich 61 Staaten das Ziel gesetzt, zwischen 2011 und 2020 150 Mio. ha degradiertes und entwaldetes Landesfläche wieder mit Bäumen zu bepflanzen, bis 2030 sogar 350 ha. Bis 2019 wurden 26,7 Mio. ha tatsächlich aufgeforstet – ein Bruchteil der versprochenen Fläche. Zudem wurde auf rund der Hälfte dieser Fläche kein artenreicher Wald angelegt, sondern Monokulturen und Plantagen gepflanzt (8).

Aus Kostengründen setzten wir aber vor allem auf schnellwachsende Arten. Die so entstehenden Monokulturen konnten zusätzlich wirtschaftlich genutzt werden – so zumindest die Idee. Leider fiel ein Teil der neuen Baumplantagen Dürren und Schädlingen zum Opfer. Forstwissenschaftler:innen argumentieren, dass natürliche Wälder zwar anfangs teuer, aber ökologisch viel effektiver gewesen wären,

da sie wesentlich mehr Kohlenstoff speichern als Baumplantagen.

ERKLÄRUNG: „[D]ie Renaturierung degradiert Waldern durch Wiederaufforstung hin zu einem weitgehend natürlichen Wald [speichert] wesentlich mehr Kohlenstoff [...] als Agroforstwirtschaft oder Plantagen. Plantagen speichern häufig sogar weniger Kohlenstoff als das Land vor der Aufforstung.“ [p.86](8)

Mancherorts wurden die ehemaligen Waldflächen zu neuen Spekulations- und Baugebieten.

ERKLÄRUNG: In diesem Zukunftsbild nehmen wir an dass die Attraktivität des ländlichen Raums als Lebens- und Arbeitsraum deutlich gesteigert wurde. Die Wiederentdeckung des ländlichen Raums und Verlangsamung der anhaltenden Verstädterung wurden von der Bundesregierung und vielen ländlichen Kommunen sowohl mit gezielten Kampagnen unterstützt, als auch mit dem Ausbau von Infrastruktur wie Straßen und Gewerbegebieten. Der Ausbau des 6G-Netzes ist flächendeckend abgeschlossen. Während der Corona-Pandemie hatten viele Betriebe, Selbständige und Angestellte den Vorteil des Arbeitens von zu Hause aus entdeckt.

Als Folge entdeckten Menschen ländliche Räume wieder stärker als Wohngebiete. Die Verlangsamung der Verstädterung war ein positiver Nebeneffekt – die Bundesregierung und viele ländlichen Kommunen haben Umzüge aufs Land in nun freigewordene Gebiete mit gezielten Kampagnen unterstützt.

ERKLÄRUNG: Die Bundesregierung hat zur Stärkung des den ländlichen Raums bereits das „Bundesprogramm ländliche Entwicklung“ aufgelegt (www.bmel.de). Das Modellvorhaben „Smarte.Land.Regionen“ zielt dabei insbesondere auf digitale Lösungen (www.bmel.de).

Wer heute aufs Land fährt, findet daher immer weniger Natur und dafür mehr Straßen und kleinere Gewerbegebiete vor.

Diese 3 Dinge hat uns der Status Quo gekostet

Natürlich läuft es in vielen Bereichen nicht rund. Diejenigen von uns, die nicht im Niedriglohnsektor arbeiten, konnten ihre gewohnte Lebensweise erst mal halten. In den letzten Jahrzehnten konnten wir die Folgen unseres langsamen Handelns beobachten. Wir nahmen sie in Kauf; zukünftige Generationen müssen nun Maßnahmen entwickeln, um die gravierendsten Auswirkungen zu mildern.

- Artensterben: Die Ausräumung von Feldgehölzen, die Zusammenlegung von Ackerflächen, breit eingesetzte Pflanzenschutzmittel und intensive Düngung haben die Lebensbedingungen von Insekten, Vögeln und anderen Feld- und Wiesentieren (zum Beispiel Feldhasen) weiter verschlechtert und ihre Populationen weiter reduziert (22; 9). Auch in den Wäldern wurde es merklich stiller und leerer.
- Ausbreitendes Ödland: Immer häufigere Starkregenereignisse führten zu Wassererosion und große Mengen von Ackerböden wurden weggespült. Die Landwirtschaft vor allem im Nordosten des Landes leidet zusätzlich an starker Winderosion. Dazu setzten Trockenheit und die durch die Klimaveränderungen stark vermehrten Schädlinge den Landschaften zu. Punktuelle Aufforstungsprojekte mit trockenoleranten Laubbaumarten, die bereits an die Klimaveränderungen angepasst sind, reichen nicht, um der Lage Herr zu werden. Viele frühere Acker- und Waldflächen sind schon heute verödet – ein Prozess der sich leider fortzusetzen scheint.

ERKLÄRUNG: Aus einem Gutachten von 2020: „Ein Blick auf die Verluste fruchtbarer Böden gibt einen Hinweis auf die Dynamik der Landdegradation: Es wird geschätzt, dass die Bodenerosion auf landwirtschaftlichen Feldern derzeit 10- bis 20-mal (keine Bodenbearbeitung) bis mehr als 100-mal (konventionelle Bodenbearbeitung) höher ist als die Bodenbildungsrate. Gegenwärtig beeinträchtigt die Degradation der Landoberfläche der Erde durch menschliche Aktivitäten das Wohlergehen von mindestens 3,2 Mrd. Menschen.“ [p.18](8) Zwischen 1999 und 2013 zeigten 12% der bewachsenen Landoberfläche in Europa abnehmende oder instabile Produktivität (Cherlet et al., 2018, zitiert nach (8)). Bei einer Verschärfung der Klimakrise ist mit einer weiteren Abnahme der Produktivität zu rechnen (8). Es gibt außerdem wissenschaftliche Belege dafür, dass der Rückgang biologischer Vielfalt in der Agrarlandschaft Folgen für die Funktionsfähigkeit der Agrarökosysteme hat (18).

- Sinkender Grundwasserspiegel: Seit Jahren erschwert die zunehmende Trockenheit die Arbeit der Landwirt:innen. vielerorts senkte zusätzliches Bewässern die Grundwasserspiegel so stark, dass der Wassermangel anderen Wassernutzer:innen und auch den Wäldern stark zusetzte. Nicht nur Umwelt- und Verbraucherverbände, sondern auch die Industrie streiten deshalb immer wieder vor Gericht um Wassernutzungsrechte. Wegen absinkenden Grundwassers und Niedrigwassers in Flüssen mussten die Behörden zunehmend regionale Bewässerungsverbote für den Ackerbau erlassen. Trotz der in manchen Regionen noch möglichen Bewässerung brechen oft vor allem im Osten und Nordosten nach Trockenphasen im Frühjahr die Erträge ein.(23; 24)

FACETTENVERWEIS: Vielfalt des Lebens

WEITERFÜHRENDE MEDIEN: Welchen Anteil trägt die Landwirtschaft am Artensterben? www.topagrar.com

FACETTENVERWEIS: Land- und Süßwasserökosysteme

WEITERFÜHRENDE MEDIEN: EU policies are unable to ensure farmers don't overuse water. www.eca.europa.eu

Scientists For Future (S4F) ist ein überparteilicher und überinstitutioneller Zusammenschluss von Wissenschaftler:innen, die sich für eine nachhaltige Zukunft engagieren. Scientists for Future bringt als Graswurzelbewegung den aktuellen Stand der Wissenschaft in wissenschaftlich fundierter und verständlicher Form aktiv in die gesellschaftliche Debatte um Nachhaltigkeit und Zukunftssicherung ein. Mehr Informationen unter de.scientists4future.org.

***Projekt Zukunftsbilder:** Wissenschaftler:innen stellen auf Basis aktueller Forschungsergebnisse und Studien dar, wie eine nachhaltige Welt aussehen könnte. Dieser Text beschreibt eine von über 40 Facetten des Lebens und Wirtschaftens in einem von vier Zukunftsbildern. Weitere Texte finden sich in der Zenodo-Community des Projekts 'Zukunftsbilder'. Neben einem Weiter-so-Bild (Titel: „Langsam“) werden drei verschiedene positive Zukünfte geschildert (Titel: „Groß“, „Fokussiert“ und „Graswurzel“), die soziale Ziele erreichen und planetare Grenzen (zum Beispiel die Pariser Klimaziele oder Biodiversitätsziele) einhalten. Unsere Texte sind keine formellen wissenschaftlichen Zukunftsszenarien, sondern Beschreibungen von möglichen Zukünften. Sie wurden gemeinsam von Wissenschaftler:innen und Menschen aus sozialen Bewegungen erarbeitet und von Wissenschaftler:innen begutachtet. Die Texte stellen die Sichtweise der Autor:innen dar und sind nicht innerhalb aller beteiligten Organisationen abgestimmt. Das Projekt dient dazu, eine neue, konstruktive Diskussion um unsere Zukunft mit möglichst vielen Menschen anzuregen. Mehr Informationen unter zukunftsbilder.net.*

Literatur

1. Thünen-Institut. Pressemitteilung 24.02.2021: Wald im Trockenstress: Schäden weiten sich weiter aus - Ergebnisse der Waldzustandserhebung 2020 zeigen: Die anhaltenden Dürrejahre fordern Tribut. Pressemitteilung, Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei (2021).
2. Raven, P. H. & Wagner, D. L. Agricultural intensification and climate change are rapidly decreasing insect biodiversity. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **118** (2021).
3. Wagner, D. L. Insect declines in the anthropocene. *Annual Review of Entomology* **65**, 457–480 (2020).
4. Newbold, T. *et al.* Global effects of land use on local terrestrial biodiversity. *Nature* **520**, 45–50 (2015).
5. Tsiafouli, M. A. *et al.* Intensive agriculture reduces soil biodiversity across Europe. *Global Change Biology* **21**, 973–985 (2015).
6. Panagos, P. *et al.* The new assessment of soil loss by water erosion in Europe. *Environmental Science & Policy* **54**, 438–447 (2015).
7. Panagos, P. *et al.* Estimating the soil erosion cover-management factor at the European scale. *Land Use Policy* **48**, 38–50 (2015).
8. WBGU - Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen *et al.* Landwende im Anthropozän: Von der Konkurrenz zur Integration. Hauptgutachten. Hauptgutachten ISBN 978-3-946830-32-0, WBGU, Berlin (2020).
9. SRU Sachverständigenrat für Umweltfragen & WBBGR Wissenschaftlichen Beirat für Biodiversität und Genetische Ressourcen. Für einen flächenwirksamen Insektenschutz. Stellungnahme ISBN 978-3-947370-13-9, SRU Sachverständigenrat für Umweltfragen / WBBGR Wissenschaftlichen Beirat für Biodiversität und Genetische Ressourcen (2018).
10. Heißenhuber, A., Haber, W. & Krämer, C. Umweltprobleme der Landwirtschaft – 30 Jahre SRU-Sondergutachten. Hintergrundpapier 2015 28, UBA Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau (2015).
11. Leopoldina, acatech & Union der deutschen Akademien der Wissenschaften. Energiewende 2030: Europas Weg zur Klimaneutralität. Tech. Rep., Leopoldina (Nationale Akademie der Wissenschaften), acatech (Deutsche Akademie der Technikwissenschaften), Union der deutschen Akademien der Wissenschaften (2020).
12. NABU - Naturschutzbund Deutschland e.V. Moore in Deutschland - Entstehung und Zerstörung der heimischen Moorlandschaften. <https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/moore/deutschland/index.html> (2021).
13. BfN Bundesamt für Naturschutz. Handlungserfordernisse zur Ausgestaltung des nationalen GAP-Strategieplans. Tech. Rep., Bundesamt für Naturschutz (BfN), Bonn (2021).
14. Umweltbundesamt, U. Submission under the United Nations framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol 2021 - National inventory report for the German Greenhouse Gas Inventory 1990 – 2019. Tech. Rep. 44/2021, Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau (2021).
15. FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAO-STAT Food and agriculture data. <http://www.fao.org/faostat/en/#data> (2021).
16. BMEL Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft & BLE Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Betriebsstruktur in der Landwirtschaft - BME Statistik: Landwirtschaftliche Betriebe. Statistik, BMEL Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft / BLE Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, Bonn (2021).
17. BMEL Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Landwirtschaft verstehen - Fakten und Hintergründe. Broschüre, BMEL Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Berlin (2020).
18. Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Biodiversität und Management von Agrarlandschaften – Umfassendes Handeln ist jetzt wichtig. Stellungnahme ISBN 978-3-8047-4065-5, Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina / acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften / Union der deutschen Akademien der Wissenschaften, Halle (Saale) (2020).
19. Pe'er, G. *et al.* Adding Some Green to the Greening: Improving the EU's Ecological Focus Areas for Biodiversity and Farmers. *Conservation Letters* **10**, 517–530 (2017).
20. Lomba, A. *et al.* Back to the future: Rethinking socioecological systems underlying high nature value farmlands. *Frontiers in Ecology and the Environment* **18**, 36–42 (2020).
21. Hlásny, T. *et al.* Climate change increases the drought risk in Central European forests: What are the options for adaptation? *Forestry Journal* **60**, 5 (2014).

22. Hallmann, C. A. *et al.* More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. *PLOS ONE* **12**, e0185809 (2017).
23. Ciais, P. *et al.* Europe-wide reduction in primary productivity caused by the heat and drought in 2003. *Nature* **437**, 529–533 (2005).
24. Hänsel, S., Ustrnul, Z., Lupikasza, E. & Skalak, P. Assessing seasonal drought variations and trends over Central Europe. *Advances in Water Resources* **127**, 53–75 (2019).